

The background features a teal color with a white, cloud-like texture. Scattered throughout are numerous small, orange circular dots of varying sizes. The text is centered in the middle of the image.

***BIDANG
FOOD AND AGRICULTURE***

Potensi SiraJa Betul (Shirataki Jawa Bekatul) sebagai Nasi Diet Rendah Karbohidrat

Tinok Dwi Ananda^{1*}, Afifah Muhimmatul Mustaghfiroh²

¹ Wonomulyo, Poncokusumo, Malang, Jawa Timur.

² Harjokuncaran, Sumbermanjing Wetan, Malang, Jawa Timur.

Abstract

The habit of Indonesian people for consuming excess carbohydrates has been proven to trigger several diseases, such as obesity, diabetes mellitus, hypertension, and heart disease. The data from the Ministry of Health in Indonesia shows that those diseases have an increasing prevalence tendency during 2013 – 2018. The key to control and prevent the impact of excess carbohydrate accumulation is reduce or consume low-carbohydrate materials. Bacterial cellulose has the potency to solve this problem since the low-calorie and high dietary fiber content in this compound leads to the longer satiety effect. These compounds originate from Acetobacter xylinum metabolism during the fermentation process using carbon and nitrogen substrates. One of the carbon- and nutrient-rich materials is rice bran. Despite its nutrient-rich properties which could be boarder its application, the rice bran is only used predominantly for animal feed. Therefore, this study will focus on the potency of bacterial cellulose production from the fermentation process by Acetobacter xylinum and rice bran using a descriptive-explanatory method. This bacterial cellulose product could serve as a controlling-food ingredient for carbohydrate intake and we call it as SiraJa Betul (Shirataki Jawa Bekatul), since its similarities properties with shirataki rice. This review could give a new insight on the potency of bacterial cellulose as dietary rice to control excess carbohydrates intake.

Keywords: *Acetobacter xylinum, rice bran, diet, bacterial cellulose, rice*

Abstrak

Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi karbohidrat berlebih telah terbukti memicu beberapa perkembangan penyakit, seperti obesitas, diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Menurut data Kementerian Kesehatan di Indonesia, keempat penyakit tersebut memiliki kecenderungan peningkatan prevalensi selama tahun 2013 – 2018. Kunci pengendalian dan pencegahan dampak akumulasi karbohidrat berlebih yaitu mengurangi atau mengkonsumsi bahan rendah karbohidrat. Selulosa bakterial berpotensi menjadi solusi permasalahan tersebut karena kandungan kalori yang rendah serta berserat tinggi mampu menimbulkan efek kenyang lebih lama. Senyawa tersebut merupakan metabolit bakteri *Acetobacter xylinum* yang dihasilkan selama proses fermentasi menggunakan substrat karbon dan nitrogen. Salah satu material yang kaya akan karbon dan nutrisi lainnya adalah bekatul. Walaupun kandungan nutrisinya yang kaya, pemanfaatan bekatul hanya terbatas sebagai bahan pakan ternak. Oleh karena itu, pada penelitian ini, akan dibahas mengenai potensi produksi selulosa bakterial dari proses fermentasi *Acetobacter xylinum* dan bekatul menggunakan metode deskriptif-eksplanatori. Produk selulosa bakterial tersebut dapat berfungsi sebagai bahan pangan pengontrol asupan karbohidrat yang kami sebut sebagai SiraJa Betul (Shirataki Jawa Bekatul), karena sifatnya yang mirip dengan nasi shirataki. Ulasan ini dapat memberikan wawasan baru mengenai potensi selulosa bakterial sebagai nasi diet untuk mengendalikan kelebihan asupan karbohidrat.

Kata Kunci: *Acetobacter xylinum, bekatul, diet, selulosa bakterial, nasi*

Kontak Penulis

Tinok Dwi Ananda

E-mail : tinokdwi@gmail.com

1. Pendahuluan

Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi berbagai jenis karbohidrat, seperti nasi, mie, roti secara berlebihan dan tidak teratur dapat memicu perkembangan beberapa penyakit, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung (kalcare.com, 2017). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, penyakit tersebut diketahui memiliki kecenderungan peningkatan prevalensi setiap tahunnya (**Gambar 1**). Salah satu solusi pencegahan dan pengendalian konsumsi karbohidrat berlebih yang tengah digemari masyarakat saat ini adalah penggunaan beras khusus diet, yaitu beras shirataki. Beras shirataki mengandung bahan dasar senyawa glukomanan. Senyawa tersebut merupakan polisakarida yang berasal dari akar tanaman *Amorphophallus konjac K. Koch* (Behera and Ray, 2017; Dave and McCharty, 1997; Keithley et al., 2013) dan bersifat rendah kalori, tinggi serat, dan resisten terhadap proses hidrolisis oleh enzim pencernaan (Behera and Ray, 2017). Namun demikian, harga beras shirataki yang sangat mahal, yaitu $\pm 270.000/\text{kg}$ (iprice.co.id), menyebabkan konsumsi beras tersebut terbatas untuk kalangan tertentu.

Salah satu senyawa yang memiliki persamaan sifat dengan glukomanan adalah selulosa bakterial. Selulosa bakterial merupakan senyawa hasil metabolisme bakteri *Acetobacter xylinum* dalam lingkungan yang kaya akan karbon dan nitrogen (Azeredo et al., 2019; Esa et al., 2014). Menurut Shi et al. (2014) dan Esa et al. (2014), selulosa bakterial juga memiliki sifat rendah lemak, kalori, kolesterol, dan memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Pada umumnya, selulosa bakterial dapat diproduksi menggunakan media Hestrin-Scramm (HS), tetapi media tersebut memiliki harga yang mahal dan masih membutuhkan beberapa bahan aditif, seperti sumber karbon, ragi, pepton (Erbas Kiziltas et al., 2015; Kongruang, 2008; Ye et al., 2019). Selain itu, menurut Bae and Shoda (2005), penggunaan bahan glukosa, fruktosa, dan sukrosa murni sebagai sumber karbon alternatif dinilai kurang efektif.

Salah satu material yang kaya akan sumber karbon dan nitrogen adalah bekatul. Bekatul merupakan sisa pengolahan beras (Faria et al., 2012; Kalpanadevi et al., 2018) yang umumnya hanya digunakan sebagai bahan pakan ternak (Zarei et al., 2017). Namun demikian, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa material tersebut kaya akan nutrisi, seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, abu, mineral, vitamin, dan beberapa metabolit sekunder (Kalpanadevi et al., 2018; Kamal-Eldin, 2016; Zarei et al., 2017) yang dapat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam beberapa bidang.

Pada penelitian ini, kami akan mengkaji potensi pembuatan selulosa bakterial sebagai nasi diet melalui

proses fermentasi menggunakan bekatul dan bakteri *Acetobacter xylinum* dengan pendekatan literasi. Fokus kajian ini meliputi sifat selulosa bakterial, proses fermentasi selulosa bakterial menggunakan *A. xylinum*, dan usulan konsep pembuatan selulosa bakterial dengan bekatul. Kajian tersebut didasarkan pada beberapa hal berikut, yaitu:

- 1) Adanya kesamaan sifat antara glukomanan (bahan dasar nasi shirataki) dan selulosa bakterial
- 2) Sertifikasi selulosa bakterial sebagai “Generally Recognized As Safe (GRAS)” oleh lembaga FDA (Food and Drug Administration) sejak tahun 1992 (Shi et al., 2014) yang menunjukkan keamanan material tersebut sebagai bahan pangan manusia
- 3) Kandungan nutrisi pada bekatul dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan dan aktivitas bakteri *A. xylinum* dalam memproduksi selulosa bakterial
- 4) Keterbatasan pemanfaatan bekatul sebagai pakan ternak, sehingga penggunaannya tidak berkompetisi dengan bahan pangan.

Ulasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai potensi selulosa bakterial sebagai nasi diet pengganti nasi shirataki.

Gambar 1. Prevalensi obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung di Indonesia dalam rentang waktu 2013 – 2018.

Sumber: Astuti, 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019

2. Metode

Penelitian ini berupa kajian literasi dengan metode deskriptif - eksplanatori. Metode penelitian dilakukan dengan menyajikan dan menjelaskan beberapa literatur (seperti jurnal, ensiklopedia, dan *website*) mengenai aspek – aspek yang dikaji, sehingga diperoleh hubungan antara aspek tersebut untuk menjawab situasi atau permasalahan yang dituju. Berdasarkan aspek yang dikaji, literatur yang disajikan pada penelitian ini berfokus pada selulosa bakterial, senyawa glukomanan, proses fermentasi dengan *Acetobacter xylinum*, dan bekatul. Pembahasan materi-materi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar aspek untuk mengusulkan potensi pembuatan selulosa bakterial menggunakan bekatul dan *A. xylinum* melalui proses fermentasi untuk diaplikasikan sebagai nasi diet rendah karbohidrat.

3. Selulosa Bakterial

Selulosa bakterial merupakan biopolimer eksopolisakarida yang diproduksi oleh bakteri asam asetat (Hong et al., 2012), Gram-negatif, dan non-patogenik, seperti *Achromobacter*, *Alcaligenes*, *Aerobacter*, *Agrobacterium*, *Azotobacter*, *Pseudomonas*, *Rhizobium*, *Sarcina*, *Dickeya* and *Rhodobacter* (Gorgieva, 2020) melalui fermentasi oksidatif (Esa et al., 2014). Selulosa bakterial memiliki struktur nanopori (100 kali lebih kecil), kemurnian (tanpa adanya lignin, pektin, dan hemiselulosa), kapasitas penyerapan air, kekuatan mekanik, transparansi, kristalinitas (hingga 90%), derajat polimerisasi (hingga 1000 unit), luas permukaan (<100 nm) dan kemampuan pembentukan serat yang lebih tinggi dibandingkan selulosa tanaman (Esa et al., 2014; Fernandes et al., 2020; Gorgieva, 2020).

Tabel 1: Beberapa sifat senyawa glukomanan dan selulosa bakterial

Senyawa	Sifat
Glukomanan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusun atas β-1-4-D-glukosa dan -D-mannosa dengan substitusi gugus asetil pada posisi C-6 (Dave and McCharty, 1997). Berasal dari akar tanaman atau umbi <i>Amorphophallus konjac K. Koch</i> (Behera and Ray, 2017) Rendah kalori, tinggi serat, resisten terhadap enzim pencernaan (Behera and Ray, 2017)
Selulosa bakterial	<ul style="list-style-type: none"> Tersusun atas ikatan β-1-4-D-anhidroglukopiranososa (Picheth et al., 2017) Disintesis oleh bakteri asam asetat selama fermentasi oksidatif menggunakan substrat polisakarida (Esa et al., 2014; Gorgieva, 2020) Rendah kalori, tinggi serat, resisten terhadap enzim pencernaan (Shi et al., 2014)

Selulosa bakterial telah banyak dimanfaatkan dalam beberapa bidang seperti bidang kesehatan dan makanan. Pada bidang kesehatan, aplikasi selulosa bakterial meliputi pembalut luka, pencangkokan gigi, kornea dan vaskular buatan, sistem pengiriman obat, rekayasa jaringan tulang, dan biosensor (Gorgieva, 2020; Picheth et al., 2017). Sementara itu, aplikasi selulosa bakterial dalam bidang makanan meliputi produk nata, pengenyal, pengganti lemak, daging tiruan, stabilizer, emulsifier, dan amobilisasi probiotik dan enzim (Azeredo et al., 2019).

Selulosa bakterial memiliki potensi untuk digunakan sebagai nasi diet pengganti nasi shirataki. Beras shirataki merupakan beras berbahan dasar senyawa glukomanan yang berasal dari akar tanaman *Amorphophallus konjac K. Koch* (Behera and Ray, 2017; Dave and McCharty, 1997;

Keithley et al., 2013). Fungsi senyawa glukomanan sebagai nasi diet disebabkan oleh kemampuannya dalam menimbulkan efek kenyang yang lebih lama. Hal tersebut difasilitasi oleh beberapa sifat senyawa tersebut, yaitu rendah kalori (Behera and Ray, 2017); tidak dapat dipecah oleh enzim amilase pankreas dan saliva, sehingga langsung melewati sistem pencernaan menuju kolon yang nantinya difermentasi oleh bakteri kolon (Keithley et al., 2013); dan kandungan seratnya yang tinggi mampu membersihkan lambung, menghilangkan racun, memiliki kemampuan membentuk lapisan pelindung dalam lambung, dan memperpanjang waktu tinggal makanan dalam lambung (Devaraj et al., 2019).

Baik selulosa bakterial dan senyawa glukomanan memiliki beberapa persamaan. Selulosa bakterial juga diketahui bersifat rendah lemak, kalori, dan kolesterol (Esa et al., 2014). Selain itu, senyawa tersebut bersifat hidrofilik, sehingga mudah membentuk hidrogel untuk keperluan bahan pangan seperti nata; non-toksik; non alergik; kandungan serat makan (*dietary fiber*) sangat tinggi; dan resisten terhadap enzim pencernaan (Shi et al., 2014). Komponen β -glukan pada selulosa berperan penting dalam meningkatkan aktivitas hormon yang berhubungan dengan efek kenyang dan menurunkan asupan energi serta berat badan (Rebello et al., 2016).

Gambar 2. Struktur senyawa (a) selulosa bakterial (Gorgieva, 2020) dan (b) glukomanan (Dave and McCharty, 1997)

Perbedaan antara selulosa bakterial dan glukomanan terletak pada struktur kedua senyawa. Berdasarkan **Gambar 2**, selulosa bakterial tersusun atas ikatan β -1-4-D-anhidroglukopiranososa, sedangkan glukomanan tersusun atas ikatan β -1-4-D-glukosa dan -D-mannosa dengan substitusi gugus asetil pada posisi C-6 (Dave and McCharty, 1997). Lebih lanjut, beberapa sifat antara selulosa bakterial dan glukomanan tertera pada **Tabel 1**. Atas dasar persamaan sifat inilah, selulosa bakterial memiliki potensi untuk diaplikasikan sebagai nasi diet seperti beras shirataki.

4. Fermentasi Selulosa Bakterial

Selulosa bakterial dapat diproduksi melalui proses fermentasi. Di antara jenis bakteri penghasil selulosa, *Acetobacter xylinum* atau *Gluconoacetobacter xylinum* atau saat ini lebih dikenal sebagai *Komagataeibacter xylinus* telah terbukti memiliki laju produksi selulosa tertinggi dan kemampuan mengkonsumsi berbagai jenis sumber karbon (Lin et al., 2020; Wang et al., 2019). Biosintesis selulosa bakterial melibatkan beberapa proses enzimatik. Secara umum, sintesis selulosa bakterial dapat dibagi menjadi dua tahap (Azeredo et al., 2019; Campano et al., 2016; Lin et al., 2020; Römling and Galperin, 2015):

digunakan relatif murah, ketersediaan melimpah, dan diperoleh dari limbah pertanian maupun industri. Selain jenis substrat, mode fermentasi juga berperan penting dalam aplikasi produksi selulosa bakterial. **Gambar 4** merangkum faktor-faktor pengaruh dan aplikasi selulosa bakterial untuk memilih mode fermentasi yang sesuai (Wang et al., 2019).

Mode Fermentasi Statis

Mode fermentasi statis merupakan mode yang paling banyak digunakan. Pada kondisi tersebut, produksi selulosa bakterial dilakukan pada suatu wadah yang mengandung media (Azeredo et al., 2019), dan diinkubasi

Gambar 3. Biosintesis senyawa selulosa oleh bakteri *Acetobacter* (Lin, et.al., 2020)

1. Pembentukan rantai 1,4- β -glukan intraseluler. Substrat untuk memproduksi selulosa berasal dari senyawa intermediet proses glikolisis, yaitu glukosa-6-fosfat. Senyawa tersebut mengalami isomerisasi membentuk glukosa-1-fosfat. Glukosa-1-fosfat bereaksi dengan UTP membentuk UDP-glukosa. Terakhir, enzim selulosa sintase mentransfer residu glukosil menuju UDP-glukosa menjadi rantai β -D-1,4-glukan (**Gambar 3**).
2. Perakitan dan kristalisasi rantai selulosa. Pada tahap terakhir, rantai selulosa mengalami ekstrusi ke luar sel membentuk kumpulan serat. Pada setiap pori di dinding sel bakteri, terdapat produksi 10-15 rantai selulosa yang bergabung membentuk serat nano dengan diameter $\pm 1,5$ nm. Kemudian, kumpulan serat tersebut mengalami “self-assembly” membentuk serat mikro dan pita serat dengan diameter ± 50 –80 nm.

Acetobacter xylinum dapat mentransformasi glukosa dan substrat organik lainnya menjadi selulosa dalam beberapa hari. Telah dilaporkan bahwa satu bakterium dapat mengkonversi 108 molekul glukosa menjadi selulosa per jam (Wang et al., 2019).

Pada beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian berfokus pada penggunaan sumber karbon yang relatif murah dan tidak berkompetisi dengan produk makanan untuk meningkatkan produktivitas selulosa bakterial. Berbagai material yang telah digunakan untuk substrat fermentasi selulosa bakterial menggunakan bakteri *A. xylinum* ditunjukkan pada **Tabel 2**. Material yang

selama 14 hari pada suhu 28-30 ° C dan pH 4 < pH < 7 (Wang et al., 2019). Mode fermentasi statis menghasilkan selulosa bakterial berbentuk pelikel atau putih (Esa et al., 2014) hingga kuning pimrose yang mengambang di permukaan media akibat terperangkapnya CO₂ hasil metabolisme bakteri pada rantai selulosa (Wang et al., 2019). Bentuk membran selulosa akan menyesuaikan bentuk wadahnya (Azeredo et al., 2019).

Mode fermentasi statis sangat dipengaruhi oleh waktu inkubasi dan nutrisi (**Gambar 4**). Ketebalan membran selulosa bakterial akan meningkat seiring dengan meningkatnya waktu inkubasi (Lin et al., 2020). Selain itu, oleh karena glukosa berperan sebagai prekursor dalam produksi selulosa (**Gambar 3**), sumber karbon menjadi salah satu nutrisi yang berpengaruh dalam proses fermentasi. Kelebihan sumber karbon dapat mengarah pada pembentukan asam glukonat, yang mampu menurunkan pH media secara signifikan dan menyebabkan penurunan produksi selulosa (Thompson and Hamilton, 2001). Pada penurunan pH hingga 3,5, bakteri diketahui tetap mampu berproliferasi, tetapi tidak dapat memproduksi selulosa (Bilgi et al., 2016). Namun demikian, adanya senyawa antioksidan dan polifenol diketahui mampu menghambat pembentukan asam glukonat (Esa et al., 2014). Selain itu, sumber nitrogen dan nutrisi organik, seperti asam organik, asam lemak, dan vitamin juga diketahui berperan dalam konstruksi sel dan pertumbuhan mikroorganisme (Fernandes et al., 2020). Oleh karena itu, pada produksi selulosa bakterial menggunakan mode statis, parameter seperti waktu inkubasi, sumber nutrisi, dan pH perlu dipertimbangkan.

Selulosa bakterial yang diproduksi melalui mode fermentasi statis memiliki kristalinitas, kekuatan mekanik, derajat polimerasi (Esa et al., 2014), dan porositas yang lebih tinggi. Kelemahan dari mode tersebut antara lain, produktivitas rendah dan lama (Wang et al., 2019), serta membran selulosa yang diproduksi cenderung menjebak bakteri yang menyebabkan keterbatasan suplai oksigen, sehingga membatasi produksi senyawa tersebut (Azeredo et al., 2019).

Gambar 4. Aplikasi dan faktor yang mempengaruhi selulosa bakterial dari jenis metode kultur yang berbeda (Wang et al., 2019)

Mode Fermentasi Agitasi/ Pengadukan

Pada mode fermentasi agitasi, terdapat suplai oksigen secara terus-menerus ke dalam sistem fermentasi (Azeredo et al., 2019). Mode fermentasi agitasi menghasilkan selulosa bakterial yang berbentuk partikel bulat yang tidak beraturan seperti fibril, bola, pelet, atau massa tidak teratur. Pembentukan massa mikrofibril yang tidak beraturan utamanya berkaitan dengan efek aerasi pada pembentukan ikatan hidrogen di antara senyawa selulosa. Namun, mekanisme pembentukannya masih belum diketahui (Esa et al., 2014).

Pembentukan selulosa pada sistem agitasi dipengaruhi oleh waktu inkubasi dan kecepatan rotasi (**Gambar 4**). Produksi selulosa bakterial meningkat seiring dengan peningkatan waktu inkubasi. Namun, setelah 60 jam, tidak terjadi perubahan ukuran lebih lanjut. Selain itu, kecepatan rotasi dalam sistem agitasi juga memainkan peran penting terhadap bentuk selulosa bakterial. Pada kecepatan rotasi <100 rpm, bentuk selulosa yang diproduksi menjadi tidak teratur. Pada kecepatan 125 rpm, selulosa akan berbentuk bulat dan berukuran sekitar 8 mm. Peningkatan kecepatan rotasi hingga 150 rpm dapat menghasilkan bentuk selulosa berekor dengan diameter <2,5 mm. Pada kecepatan >200 rpm, partikel bulat selulosa akan saling berhubungan dengan diameter 1 mm. Sementara itu, ketika kecepatan rotasi jauh lebih besar dari 200 rpm, hampir tidak ada selulosa yang berbentuk bulat (Wang et al., 2019).

Selulosa yang diproduksi menggunakan sistem agitasi memiliki kristalinitas, modulus elastisitas, dan derajat polimerisasi yang lebih rendah dibandingkan selulosa hasil

fermentasi statis (Azeredo et al., 2019). Selain itu, selulosa yang berbentuk bola memiliki karakteristik lebih renggang dan berpori, luas permukaan besar, dan struktur jaringan yang lebih hidrofilik (Wang et al., 2019). Kelemahan dari metode agitasi antara lain, kecenderungan mutasi bakteri akibat turbulensi dan tegangan tinggi. Selain itu, kepadatan sel dapat menghasilkan viskositas yang tinggi, yang dapat membatasi transfer oksigen, sehingga menurunkan produktivitas selulosa (Azeredo et al., 2019).

5. Potensi Pembuatan SiraJa Betul Menggunakan Bekatul

Sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 4**, pembuatan selulosa bakterial menggunakan *A. xylinum* untuk aplikasi bahan pangan perlu dilakukan menggunakan mode fermentasi statis. Pada mode statis, faktor yang paling mempengaruhi proses fermentasi ialah nutrisi dan kondisi fermentasi.

Nutrisi dan Kondisi Fermentasi

Salah satu material yang berpotensi sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan dan aktivitas *A. xylinum* adalah bekatul. Bekatul merupakan produk samping pengolahan padi (Faria et al., 2012; Kalpanadevi et al., 2018), tetapi pada umumnya aplikasi bekatul hanya terbatas sebagai pakan ternak saja (Zarei et al., 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik (2020), total produksi padi di Indonesia mencapai 54,60 juta ton pada tahun 2019 dan 55,16 juta ton pada tahun 2020. Dari nilai tersebut, bagian bekatul diketahui menyumbang 5 – 9% berat padi (A.G et al., 2012). Jadi, apabila dikalkulasi, produksi bekatul di Indonesia dapat mencapai 2,76 juta – 4,96 juta per tahun 2020. Berdasarkan perhitungan tersebut, tentunya ketersediaan bekatul sangat melimpah dan perlu dikembangkan untuk aplikasi lainnya, selain pakan ternak.

Gambar 5. Konsep umum pembuatan selulosa bakterial melalui proses fermentasi dengan bakteri *Acetobacter xylinum*

Tabel 2. Beberapa jenis substrat dan kondisi fermentasi dalam produksi selulosa bakterial menggunakan bakteri *Acetobacter xylinum*, atau *Gluconoacetobacter xylinum*, atau *Komagataeibacter xylinus*

Bakteri	Substrat	Kondisi	Produksi selulosa bakterial	Referensi
<i>Acetobacter xylinum</i> subsp. <i>sucrofermentans</i> BPR 2001	Molase =37 g/L (ekstraksi dengan H ₂ SO ₄)	pH: 5, suhu: 30 °C, volume inokulum: 10%, kondisi fermentasi: agitasi	5,30 g/L	(Bae and Shoda, 2005)
<i>Acetobacter xylinum</i> TISR 998	Air kelapa (tanpa <i>pre-treatment</i>)	pH: 4,75, suhu: 30 °C, volume inokulum: 10%, waktu inkubasi: 14 hari, kondisi fermentasi: statis	553,33 g/L	(Kongruang, 2008)
<i>Acetobacter xylinum</i> NBRC 13693	Jeruk (<i>Citrus unchiu Marc.</i>) (diperas)	pH: 6, suhu: 30 °C, waktu inkubasi: 14 hari	0,48 g/L	(Kurosumi et al., 2009)
<i>Acetobacter xylinum</i> BPR 2001	Sirup maple-30 g (tanpa <i>pre-treatment</i>)	pH: 5,09, suhu: 28 °C, volume inokulum: 6%, waktu inkubasi: 10 hari, kondisi fermentasi: agitasi (v = 135 rpm)	1,51 g/L	(Zeng et al., 2011)
<i>Acetobacter xylinum</i> sju-1	Air kelapa (<i>endosperm</i>)	pH: 6, volume inokulum: 10%, waktu inkubasi: 14 hari, kondisi fermentasi: statis	15,40 g/L	(Gayathry and Gopalswamy, 2013)
<i>Acetobacter xylinum</i> BPR 2001	Air kelapa-500 mL (tanpa <i>pre-treatment</i>)	pH: 6, suhu: 28 °C, volume inokulum: 10%, waktu inkubasi: 12 hari, kondisi fermentasi: statis	±50 g/L	(Lestari et al., 2014)
<i>Acetobacter xylinus</i> 23769	Ampas kayu (<i>Red maple</i>) pabrik pembuatan kertas (ekstraksi air panas)	pH: 8, suhu: 28 °C, volume inokulum: 5%, waktu inkubasi: 10 hari, kondisi fermentasi: statis	0,15 g/L	(Erbas Kiziltas et al., 2015)
<i>Acetobacter xylinum</i> ATCC 23767	Ampas tebu (Bagasse)-100 g (ekstraksi asam asetat)	pH: 6,8, suhu: 30 °C, volume inokulum: 7%, waktu inkubasi: 10 hari, kondisi fermentasi: statis	2,13 g/L	(Cheng et al., 2017)
<i>Acetobacter xylinum</i> ATCC 23767	Distilat dari ekstrak limbah tembakau (ekstraksi air panas)	pH: 6,5, suhu: 30 °C, volume inokulum: 10%, waktu fermentasi: 7 hari, kondisi fermentasi: statis- stirred (150 rpm)	5,20 g/L	(Ye et al., 2019)
<i>Gluconoacetobacter xylinus</i> (isolasi dari buah pisang yang membusuk)	Ekstrak yeast-teh <i>Moringa oleifera</i>	pH: 4 - 5, suhu: 30 °C, waktu fermentasi: 15 hari, kondisi fermentasi: statis	0,32 g/L	(Dirisu et al., 2017)
<i>Komagataeibacter xylinus</i> B2-1	Ekstrak kulit tanaman Sapindus mukorosi Gaert	pH: 6, suhu: 30 °C, volume inokulum: 5%, waktu fermentasi: 7 hari, kondisi fermentasi: statis	1,31 g/L	(Han et al., 2020)
<i>Komagataeibacter xylinus</i> PTCC 1734	Sirup kurma: whey keju (50:50)	pH: 4,48, suhu: 28 °C, volume inokulum: 5%, waktu fermentasi: 10 hari, kondisi fermentasi: statis	1,88 g/100 mL	(Raiszadeh-Jahromi et al., 2020)
<i>Gluconoacetobacter xylinus</i> PTCC 1734	Yeast less (yeast mati sisa proses fermentasi, berwarna coklat yang mengendap pada dasar wadah)	pH: 6, suhu: 28 °C, volume inokulum: 10%, waktu fermentasi: 7 hari, kondisi fermentasi: statis, rasio yeast least : air = 4 : 5	±30 g/L	(Zhao et al., 2018a)
<i>Acetobacter xylinum</i> TISTR 107	Air limbah dari proses fermentasi polisakarida	pH: 7, suhu: 30 °C, volume inokulum: 10%, waktu fermentasi: 10 hari, kondisi fermentasi: statis	1,777 g/L	(Zhao et al., 2018b)
<i>Gluconactobacter xylinus</i> ATCC 700178	Carob-Haricot bean	pH: 5,74, volume inokulum: 9,3%, waktu fermentasi: 9 hari, kondisi fermentasi: statis	1,79 g/L	(Bilgi et al., 2016)
<i>Komagataeibacter xylinus</i> ATCC 23770	Hidrolisat limbah tekstil (<i>treatment</i> dengan cairan ionik ([AMIM]Cl))*	pH: 5, suhu: 30 °C, waktu fermentasi: 14 hari, kondisi fermentasi: statis	10,8 g/L	(Hong et al., 2012)
<i>Gluconoacetobacter xylinus</i> ATCC 53582	Ampas dari buah-buahan busuk (plum, anggur hijau, nanas, apel)	pH: 4,9, suhu: 30 °C, volume inokulum: 10 ⁶ CFU/mL, waktu fermentasi: 4 hari, kondisi fermentasi: statis	60,2 mg/mL	(Jozala et al., 2015)
<i>Acetobacter xylinum</i> ATCC 23770	Limbah pengolahan kentang	pH: 5, suhu: 30 °C, volume inokulum: 1 x 10 ⁷ sel/mL, waktu fermentasi: 14 hari, kondisi fermentasi: statis	581 mg (massa)	(Thompson and Hamilton, 2001)

*([AMIM]Cl) = 1-alil-3-metilimidazolium klorid

Selain ketersediaannya yang melimpah, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa bekatul mengandung senyawa-senyawa penting. Komposisi kimia senyawa tersebut bervariasi dalam beberapa penelitian. Menurut Zarei et al. (2017) terdapat 483 jenis metabolit dalam bekatul, yang meliputi asam amino, vitamin dan kofaktor, serta metabolit sekunder. Sementara itu, Kalpanadevi et al. (2018) menunjukkan bahwa beberapa komponen penting dalam bekatul antara lain, 34-54% karbohidrat, 12-17% protein, 13-23% lemak, 6-14% serat, dan 8-18% abu. Lebih lanjut, Kamal-Eldin (2016) menunjukkan bahwa kandungan senyawa kimia penting dalam bekatul yaitu:

- Komponen penting (/100 g berat kering), antara lain 10,8 g karbohidrat terlarut, 13,7 g protein, 22,4 g lemak, 7,8 g abu, 45,2 g serat makanan, dan 0,58 g polifenol. Secara khusus, serat makanan yang terkandung terdiri dari 9,9 g arabinosilan, 19 g selulosa, β -glukan, dan komponen lain yang belum teridentifikasi. Sementara itu, senyawa polifenol yang teridentifikasi antara lain 0,1775 mg asam fenolat, 3,7 mg flavonoid, 14,5 mg antosianin.
- Mineral (/100 g berat segar), antara lain 57 mg kalsium, 18,5 mg besi, 781 mg magnesium, 1677 mg fosfor, 1485 mg kalium, 5 mg natrium, dan 6 mg zinc.
- Vitamin (/100 g berat kering), antara lain 2,8 mg tiamin, 0,3 riboflavin, 33 mg niasin, 4 mg vitamin B6, 0,06 mg folat, 4,9 mg vitamin E, 0,002 mg vitamin K.

Kandungan senyawa-senyawa penting tersebut sangat berpotensi sebagai substrat fermentasi. Senyawa polisakarida, protein, vitamin, dan mineral dapat digunakan sebagai sumber karbon, nitrogen, dan nutrisi lain untuk menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas *A. xylinum* dalam memproduksi selulosa bakterial. Sementara itu, senyawa polifenol dapat bermanfaat untuk menghambat pembentukan asam glukonat yang mampu menurunkan produktivitas bakteri (Esa et al., 2014).

Selain jenis nutrisi, kondisi fermentasi juga berpengaruh penting dalam mode fermentasi statis. Kami telah mengelompokkan kondisi-kondisi yang umumnya diperlukan selama proses fermentasi mode statis berdasarkan **Tabel 2**. Hasil pengelompokkan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fermentasi yang dibutuhkan untuk memproduksi selulosa bakterial menggunakan *A. xylinum* dengan mode fermentasi statis, yaitu pH 4 – 8, suhu 28 – 30 °C, volume inokulum 5 – 10%, dengan waktu inkubasi setidaknya 7 – 14 hari.

Usulan Metode Pembuatan SiraJa Betul

Usulan metode untuk pembuatan SiraJa Betul terangkum dalam **Gambar 5**. Hal yang perlu dilakukan sebelum memulai fermentasi adalah preparasi bekatul. Oleh karena selulosa bakterial diproduksi oleh *A. xylinum* pada media cair (Esa et al., 2014) atau sistem fermentasi terendam, maka bekatul yang akan digunakan perlu dilarutkan terlebih dahulu dengan air atau diblender hingga membentuk pulp basah. Kemudian, bekatul yang telah dipreparasi dapat dimasukkan ke dalam wadah fermentasi bersama dengan inokulum bakteri. Fermentasi dapat dilakukan pada mode statis dengan kondisi berikut: pH 4 – 8, suhu 28 – 30 °C, volume inokulum 5 – 10%, dengan waktu inkubasi setidaknya 7 – 14 hari (**Tabel 2**).

Selanjutnya, selulosa bakterial yang terbentuk pada permukaan media fermentasi dapat dipanen.

Selulosa bakterial yang telah dipanen perlu menjalani proses *pasca-treatment* untuk purifikasi produk selulosa. Secara umum, proses *pasca-treatment* terdiri dari tiga tahapan. Pertama, lembaran selulosa yang dihasilkan perlu dicuci menggunakan air mengalir untuk menghilangkan residu media fermentasi. Kedua, sampel direndam dalam larutan NaOH untuk menghilangkan bakteri yang mungkin terjebak dalam mikrofibril hingga lembaran selulosa berwarna putih transparan. Terakhir, lembaran selulosa dicuci kembali menggunakan larutan asam diikuti dengan air mengalir atau air saja untuk menetralkan pH (± 7) (Bilgi et al., 2016; Zhao et al., 2018b, 2018a), hingga sesuai untuk aplikasi bahan pangan. Pada tahap terakhir, beberapa penelitian menggunakan asam asetat (Bilgi et al., 2016; Kurosumi et al., 2009) atau asam etanoat (Dirisu et al., 2017).

Lembaran selulosa yang telah mengalami proses pemurnian dikeringkan hingga mencapai ketebalan tertentu menggunakan oven untuk membentuk lembaran kering. Beberapa penelitian melakukan pengeringan lembaran selulosa pada suhu yang berbeda, yaitu 50 °C (Han et al., 2020), 60 °C (Bilgi et al., 2016; Zhao et al., 2018b), 80 °C (Kurosumi et al., 2009; Ye et al., 2019), atau 105 °C (Cheng et al., 2017) untuk menghilangkan air yang tertahan pada membran BC hingga berat seimbang. Selanjutnya, lembaran kering digiling atau diblender kasar untuk memperoleh bentuk serpihan selulosa. Serpihan selulosa berwarna putih inilah yang nantinya dapat diaplikasikan sebagai nasi diet yang disebut SiraJa Betul. Oleh karena rasa selulosa bakterial dapat dikendalikan dari sumber media (Azeredo et al., 2019; Shi et al., 2014), maka nasi SiraJa Betul yang berasal dari substrat bekatul kemungkinan memiliki rasa seperti nasi putih, tetapi lebih hambar. Proses pembuatan nasi dari serpihan SiraJa Betul dapat dilakukan dengan menanak serpihan produk, seperti pada pembuatan nasi biasa. Beberapa kelebihan sifat selulosa bakterial pada SiraJa Betul seperti kandungan kalori, kolesterol, dan lemak yang rendah; non-toksik; non-alergik; kandungan serat makanan yang tinggi, sifat hidrofilik yang tinggi; dan tahan terhadap hidrolisis oleh enzim-enzim selama proses pencernaan (Esa et al., 2014; Shi et al., 2014) memfasilitasi efek kenyang yang lebih lama, sehingga berpotensi digunakan sebagai nasi diet.

6. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskripsi-eksplanatori, dapat disimpulkan bahwa SiraJa Betul (Shirataki Jawa Bekatul) yang berbahan dasar selulosa bakterial berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai nasi diet pengontrol asupan karbohidrat. Hal ini didasarkan atas persamaan sifat antara selulosa bakterial dan glukomanan (bahan dasar beras shirataki yang umumnya digunakan sebagai alternatif nasi diet), antara lain rendah kalori, lemak, dan kolesterol, tinggi serat, dan resisten terhadap enzim pencernaan. Pembuatan selulosa bakterial dapat dilakukan melalui proses fermentasi *Acetobacter xylinum* dengan bekatul menggunakan mode fermentasi

statis pada kondisi pH 4 – 8, suhu 28 – 30 °C, volume inokulum 5 – 10%, dan waktu inkubasi setidaknya 7 – 14 hari. Produk selulosa bakterial yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai nasi diet setelah dilakukan perlakuan seperti purifikasi, pengeringan, dan penggilingan. Ulasan ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai potensi selulosa bakterial (SiraJa Betul) sebagai nasi diet untuk mengendalikan asupan karbohidrat berlebih.

Daftar Pustaka

- A.G, G.K., Rajan, R., R.G., A.S, B., (2012). Rice Bran: Chemistry, Production, and Application - A Review. *Beverage Food World* 31–36.
- Astuti, I., (2019). Kasus Obesitas Terus Meningkat. <https://mediaindonesiacomreaddetail228924-Kasus-Obesitas-Terus-Meningkat>.
- Azeredo, H.M.C., Barud, H., Farinas, C.S., Vasconcellos, V.M., Claro, A.M., (2019). Bacterial Cellulose as a Raw Material for Food and Food Packaging Applications. *Front. Sustain. Food Syst.* 3. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00007>
- Badan Pusat Statistik, (2020). Luas Panen dan Produksi Padi pada Tahun 2020 Mengalami Kenaikan Dibandingkan Tahun 2019, Masing-Masing 1,02 dan 1,02%. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/10/15/1757/luas-Panen-Dan-Produksi-Padi-Pada-Tahun-2020-Mengalami-Kenaikan-Dibandingkan-Tahun-2019-Masing-Masing-Sebesar-1-02-Dan-1-02-Persen-HTML>.
- Bae, S.O., Shoda, M., (2005). Production of bacterial cellulose by *Acetobacter xylinum* BPR2001 using molasses medium in a jar fermentor. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 67, 45–51. <https://doi.org/10.1007/s00253-004-1723-2>
- Behera, S.S., Ray, R.C., (2017). Nutritional and potential health benefits of konjac glucomannan, a promising polysaccharide of elephant foot yam, *Amorphophallus konjac* K. Koch: A review. *Food Rev. Int.* 33, 22–43. <https://doi.org/10.1080/87559129.2015.1137310>
- Bilgi, E., Bayir, E., Sendemir-Urkmez, A., Hames, E.E., (2016). Optimization of bacterial cellulose production by *Gluconacetobacter xylinus* using carob and haricot bean. *Int. J. Biol. Macromol.* 90, 2–10. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.02.052>
- Campano, C., Balea, A., Blanco, A., Negro, C., (2016). Enhancement of the fermentation process and properties of bacterial cellulose: a review. *Cellulose* 23, 57–91. <https://doi.org/10.1007/s10570-015-0802-0>
- Cheng, Z., Yang, R., Liu, X., (2017). Production of Bacterial Cellulose by *Acetobacter xylinum* through Utilizing Acetic Acid Hydrolysis of Bagasse as Low-cost Carbon Source. *Bioresour* 12, 1190–1200.
- Dave, V., McCharty, S.P., (1997). Review of Konjac Glucomannan. *J. Environmental Polym. Degrad.* 5.
- Devaraj, R.D., Reddy, C.K., Xu, B., (2019). Health-promoting effects of konjac glucomannan and its practical applications: A critical review. *Int. J. Biol. Macromol.* 126, 273–281. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.203>
- Dirisu, C., Rosenzweig, J., Lambert, E., Oduah, A., (2017). pH Effect and pH Changes during Biocellulose Production by *Gluconacetobacter xylinus* in *Moringa oleifera* Tea-Sugar Medium. *J. Adv. Microbiol.* 7, 1–7. <https://doi.org/10.9734/JAMB/2017/38440>
- Erbas Kiziltas, E., Kiziltas, A., Gardner, D.J., (2015). Synthesis of bacterial cellulose using hot water extracted wood sugars. *Carbohydr. Polym.* 124, 131–138. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.01.036>
- Esa, F., Tasirin, S.M., Rahman, N.A., (2014). Overview of Bacterial Cellulose Production and Application. *Agric. Agric. Sci. Procedia* 2, 113–119. <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2014.11.017>
- Faria, S.A. dos S.C., Zaczuk Bassinello, P., de Vuono Camargo Penteado, M., (2012). Nutritional composition of rice bran submitted to different stabilization procedures. *Braz. J. Pharm. Sci.* 48.
- Fernandes, I. de A.A., Pedro, A.C., Ribeiro, V.R., Bortolini, D.G., Ozaki, M.S.C., Maciel, G.M., Haminiuk, C.W.I., (2020). Bacterial cellulose: From production optimization to new applications. *Int. J. Biol. Macromol.* 164, 2598–2611. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.255>
- Gayathry, G., Gopalswamy, G., (2013). Production of Bacterial Cellulose from Coconut Liquid Endosperm using *Acetobacter xylinum* sjtu-1. *J. Pure Appl. Microbiol.* 7.
- Gorgieva, S., (2020). Bacterial Cellulose as a Versatile Platform for Research and Development of Biomedical Materials. *Processes* 8, 624. <https://doi.org/10.3390/pr8050624>
- Han, Y.-H., Mao, H.-L., Wang, S.-S., Deng, J.-C., Chen, D.-L., Li, M., (2020). Ecofriendly green biosynthesis of bacterial cellulose by *Komagataeibacter xylinus* B2-1 using the shell extract of *Sapindus mukorossi* Gaertn. as culture medium. *Cellulose* 27, 1255–1272. <https://doi.org/10.1007/s10570-019-02868-1>
- Hong, F., Guo, X., Zhang, S., Han, S., Yang, G., Jönsson, L.J., (2012). Bacterial cellulose production from cotton-based waste textiles: Enzymatic saccharification enhanced by ionic liquid pretreatment. *Bioresour. Technol.* 104, 503–508. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.11.028>
- iprice.co.id, n.d. Harga Produk Shirataki. <https://iprice.co.id/shirataki/>.
- Jozala, A.F., Pértile, R.A.N., dos Santos, C.A., de Carvalho Santos-Ebinuma, V., Seckler, M.M., Gama, F.M., Pessoa, A., (2015). Bacterial cellulose production by *Gluconacetobacter xylinus* by employing alternative culture media. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 99, 1181–1190. <https://doi.org/10.1007/s00253-014-6232-3>
- kalcare.com, (2017). Hati-hati, Ini yang Terjadi Jika Tubuh Kelebihan Karbohidrat. <http://kalcare.com/artikel/jika-tubuh-kelebihan-karbohidrat>.
- Kalpanadevi, C., Singh, V., Subramanian, R., (2018). Influence of milling on the nutritional composition of bran from different rice varieties. *J. Food Sci. Technol.* 55, 2259–2269. <https://doi.org/10.1007/s13197-018-3143-9>
- Kamal-Eldin, A., (2016). Dietary Fiber: Bran, in: *Encyclopedia of Food and Health*. Elsevier, pp. 378–382.
- Keithley, J.K., Swanson, B., Mikolaitis, S.L., DeMeo, M., Zeller, J.M., Fogg, L., Adamji, J., (2013). Safety and Efficacy of Glucomannan for Weight Loss in Overweight and Moderately Obese Adults. *J. Obes.* 2013, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2013/610908>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2019). <http://p2ptm.kemkes.go.id/>.
- Kongruang, S., (2008). Bacterial Cellulose Production by *Acetobacter xylinum* Strains from Agricultural Waste Products. *Appl. Biochem. Biotechnol.* 148, 245–256. <https://doi.org/10.1007/s12010-007-8119-6>
- Kurosumi, A., Sasaki, C., Yamashita, Y., Nakamura, Y., (2009). Utilization of various fruit juices as carbon source for production of bacterial cellulose by *Acetobacter xylinum* NBRC 13693. *Carbohydr. Polym.* 76, 333–335. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.11.009>
- Lestari, P., Elfrida, N., Suryani, A., Suryadi, Y., (2014). Study on the Production of Bacterial Cellulose from *Acetobacter xylinum* Using Agro - Waste. *Jordan J. Biol. Sci.* 7,

- 75–80. <https://doi.org/10.12816/0008218>
- Lin, D., Liu, Z., Shen, R., Chen, S., Yang, X., (2020). Bacterial cellulose in food industry: Current research and future prospects. *Int. J. Biol. Macromol.* 158, 1007–1019. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.04.230>
- Picheth, G.F., Pirich, C.L., Sierakowski, M.R., Woehl, M.A., Sakakibara, C.N., de Souza, C.F., Martin, A.A., da Silva, R., de Freitas, R.A., (2017). Bacterial cellulose in biomedical applications: A review. *Int. J. Biol. Macromol.* 104, 97–106. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.05.171>
- Raiszadeh-Jahromi, Y., Rezazadeh-Bari, M., Almasi, H., Amiri, S., (2020). Optimization of bacterial cellulose production by *Komagataeibacter xylinus* PTCC 1734 in a low-cost medium using optimal combined design. *J. Food Sci. Technol.* 57, 2524–2533. <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04289-6>
- Rebello, C.J., O'Neil, C.E., Greenway, F.L., (2016). Dietary fiber and satiety: the effects of oats on satiety. *Nutr. Rev.* 74, 131–147. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuv063>
- Römling, U., Galperin, M.Y., (2015). Bacterial cellulose biosynthesis: diversity of operons, subunits, products, and functions. *Trends Microbiol.* 23, 545–557. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2015.05.005>
- Shi, Z., Zhang, Y., Phillips, G.O., Yang, G., (2014). Utilization of bacterial cellulose in food. *Food Hydrocoll.* 35, 539–545. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2013.07.012>
- Thompson, D.N., Hamilton, M.A., (2001). Production of Bacterial Cellulose from Altemate Feedstocks. *Appl. Biochem. Biotechnol.* 91–93, 503–513.
- Wang, J., Tavakoli, J., Tang, Y., (2019). Bacterial cellulose production, properties and applications with different culture methods – A review. *Carbohydr. Polym.* 219, 63–76. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.05.008>
- Ye, J., Zheng, S., Zhang, Z., Yang, F., Ma, K., Feng, Y., Zheng, J., Mao, D., Yang, X., (2019). Bacterial cellulose production by *Acetobacter xylinum* ATCC 23767 using tobacco waste extract as culture medium. *Bioresour. Technol.* 274, 518–524. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.12.028>
- Zarei, I., Brown, D.G., Nealon, N.J., Ryan, E.P., (2017). Rice Bran Metabolome Contains Amino Acids, Vitamins & Cofactors, and Phytochemicals with Medicinal and Nutritional Properties. *Rice* 10. <https://doi.org/10.1186/s12284-017-0157-2>
- Zeng, X., Small, D.P., Wan, W., (2011). Statistical optimization of culture conditions for bacterial cellulose production by *Acetobacter xylinum* BPR 2001 from maple syrup. *Carbohydr. Polym.* 85, 506–513. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.02.034>
- Zhao, H., Li, J., Zhu, K., (2018a). Bacterial Cellulose Production from Waste products and Fermentation conditions optimization. *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.* 394, 022041. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/394/2/022041>
- Zhao, H., Xia, J., Wang, J., Yan, X., Wang, C., Lei, T., Xian, M., Zhang, H., (2018b). Production of bacterial cellulose using polysaccharide fermentation wastewater as inexpensive nutrient sources. *Biotechnol. Equip.* 32, 350–356. <https://doi.org/10.1080/13102818.2017.1418673>

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

Alamat Redaksi

Keluarga Mahasiswa Islam (KAMIL) Pascasarjana ITB,
Gedung Kayu Lt. 2, Kompleks Masjid Salman ITB,
Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132
<https://kamilpasca.itb.ac.id/>

9 772746 488073